

Опыт использования и перспективы развития беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов в России и за рубежом

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталева,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Актуальность данного исследования предопределяется тем обстоятельством, что производство современных беспилотных авиационных систем и летательных аппаратов представляет собой наукоемкую и высокотехнологичную сферу, которая становится одним из наиболее перспективных направлений развития экономики многих стран. В статье обобщен опыт использования и перспективы развития авиационной беспилотной техники за рубежом и в нашей стране. Выявлены ключевые тенденции становления нового направления развития отечественной экономики, определены области эффективного применения беспилотных авиационных систем и летательных аппаратов, вскрыты существующие проблемы и барьеры развития этого рынка, обозначены перспективы становления индустрии беспилотной авиации в России. При проведении исследований использовались методы анализа и обобщения, логических построений, аналогий, сравнения, статистики, системного и ситуационного анализа.

Abstract. The relevance of this study is determined by the fact that the production of modern unmanned aircraft systems and aircraft is a knowledge-intensive and high-tech area, which is becoming one of the most promising areas of economic development in many countries. The article summarizes the experience of using and prospects for the development of unmanned aircraft technology abroad and in our country. The key trends in the formation of a new direction in the development of the domestic economy are identified, areas of effective use of unmanned aircraft systems and aircraft are determined, existing problems and barriers to the development of this market are revealed, and prospects for the formation of the unmanned aviation industry in Russia are outlined. The research used methods of analysis and generalization, logical constructions, analogies, comparison, statistics, system and situational analysis.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, беспилотные авиационные системы, использование, перспективы развития, Россия, мир.

Keywords: unmanned aerial vehicles, unmanned aircraft systems, use, development prospects, Russia, world.

Введение

В последние годы наблюдается стремительный рост применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и технологий управления ими в бизнес среде и в личных целях. Следствием развития беспилотной авиации уже в самом ближайшем будущем станет одновременное наличие в воздушном пространстве тысяч беспилотных авиационных систем (БАС) и БПЛА различного размера, конструкции и назначения. Среди них могут быть как самые мелкие и простые – летающие видеокамеры с искусственным интеллектом (ИИ) для мониторинга городской инфраструктуры, определения состояния удаленных объектов, лесов и ледовой обстановки,строек, а также контроля правопорядка на объектах и территориях, так и более крупные и сложные – предназначенные для доставки товаров, различного рода грузов, а также для проведения различных видов работ (строительных, геологоразведочных, высотных, картографических, сельско-

хозяйственных и др.). Сети доставки товаров с помощью БПЛА можно назвать новым интернетом вещей - в том смысле, что они теперь доставляются так же, как информация в интернете. Уже появились и средства мобильности для транспортировки людей и грузов в пределах городов и населенных пунктов, а также между ними. Например, в Китае уже создан максимально простой БПЛА для двух пассажиров.

В России недавно создана специальная правительственная комиссия по вопросам развития БАС и БПЛА. Она занимается поиском оптимальных решений для организации разработки, производства, сертификации и эксплуатации, в части средств защиты от их противоправного применения, по подготовке профильных специалистов, а также обеспечения интеграции БАС и БПЛА в воздушное пространство нашей страны. Ключевые задачи, основные этапы, показатели и перспективы развития новой отрасли определены в Постановлении Правительства РФ № 190

от 9 февраля 2023 года [1] и распоряжении Правительства Российской Федерации № 1630-р от 21 июня 2023 года [2]. Первый документ стал основой для создания Правительственной комиссии по вопросам развития БАС, а второй утвердил Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. К основным задачам развития новой для российской экономики отрасли относятся: локализация производства, разработка прорывных технологий и элементной базы, формирование кластерных площадок производства БАС и БПЛА, развитие наземной инфраструктуры и цифрового обеспечения организации воздушного движения. Совершенствование регулирования, создание прозрачных правил их применения и необходимой инфраструктуры будут способствовать притоку инвестиций в развитие отечественных решений и продуктов в этой отрасли. Некоторые подходы к решению указанных выше задач будут раскрыты в настоящей статье.

Основная часть

В Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации под беспилотными авиационными системами (БАС) понимается комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно беспилотное воздушное судно (в таком случае можно говорить о беспилотных летательных аппаратах или БПЛА) или несколько таких судов (в этом случае речь идет о беспилотных авиационных системах или БАС), а так же средства обеспечения взлета и посадки, средства управления и контроля за их полетом [2].

Принципиальными особенностями эксплуатации БАС и БПЛА являются:

1) выполнение полетов без пилота на борту;

Это требует создания и реализации новых технологий взаимодействия с другими участниками воздушного движения и предотвращения столкновений с воздушными судами, которое ранее обеспечивалось правилами визуального полета.

2) необходимость организации защищенной от несанкционированного вмешательства цифровой радиолинии связи, контроля и управления.

Пилотирование БАС или БПЛА с земли, с одной стороны, исключает необходимость наличия на воздушном судне систем обеспечения жизнедеятельности человека. Но, с другой стороны, это обстоятельство обуславливает необходимость наличия более совершенных и способных к автономному позиционированию навигационных приборов, комплекса производительных бортовых вычислительных систем, в том числе для работы с нейросетевыми алгоритмами, оптико-электронных сенсорных систем высокой точности и чувствительности, а также систем автоматического управления полетом и автоматического предотвращения столкновений.

1. Мировые тенденции развития рынка БАС и БПЛА

Несмотря на то, что первые БПЛА появились еще в 60-х годах прошлого века, до недавнего времени они широко использовались лишь в индустрии развлечений – в большей части для съемок кинофильмов или их фрагментов. Однако сейчас БАС и БПЛА стали реально включаться в производственные процессы промышленных предприятий. Так, если в 2018 году объем глобального рынка коммерческих БАС и БПЛА составил 5 млрд долл., то к концу 2025 года этот показатель прогнозируется в размере 67,64 млрд долл. В 2024 году на мировом рынке продано 8,19 млн. единиц БАС и БПЛА, а выручка достигла 4,3 млрд долл. [3]. Пандемия коронавируса тоже дала мощный толчок развитию этого рынка. БАС и БПЛА были интенсивно использовались для реализации логистических операций с доставкой медицинских грузов, для контроля выполнения карантинных мер и ряда других задач.

По оценкам Drone Industry Insight [4], объем мирового рынка БАС и БПЛА для применения в коммерческом секторе будет расти при среднегодовых темпах 7,9 % - с 26,3 млрд долл. США в 2021 году до 41,3 млрд долл. США к концу 2025 года. А в 2030 году объем мирового рынка БАС и БПЛА достигнет 57,8 млрд долл. США. При этом агентство Grand View Research прогнозирует рост объема всех сегментов глобального рынка дронов к 2025 году до 84 млрд долл. [5], а Huawei - до 200 млрд долл. к 2027 году [6]. При наличии достаточно большого разброса в прогнозных оценках все они схожи в одном – мировой рынок БАС и БПЛА в ближайшие годы будет расти.

За рубежом интенсивно увеличивается охват использованием БАС и БПЛА все новых сфер жизнедеятельности человека. Активнее всего они применяются в строительной отрасли, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и геологоразведке. При этом главными областями применения БАС и БПЛА остаются аэросъемка и мониторинг фактического выполнения текущих задач. Так, например, использование беспилотников на предприятиях нефтегазового сектора позволяет контролировать объекты добычи, хранения, переработки и транспортировки, своевременно выявлять неисправности даже в самых удаленных и труднодоступных местах, своевременно выявлять поломки оборудования и возможные утечки транспортируемых ресурсов.

В сельском хозяйстве беспилотники позволяют создавать электронные карты полей, проводить инвентаризацию сельхозугодий и оперативный мониторинг состояния посевов, а также вести экологический контроль. Существуют определенные наработки по замене пилотируемой сельхозавиации при распылении удобрений и средств защиты растений и даже по автоматизированному сбору фруктов.

В строительстве беспилотники стали высокоэффективным коммерческим инструментом,

который при мониторинге не нарушает технологические процессы на площадке и обеспечивает легкий доступ к сложным и высоким структурным элементам. Для проекта площадью менее 100 гектаров пилоту БПЛА требуется всего лишь около часа, чтобы осуществить съемку. Применение БПЛА в строительстве крупных объектов способно выявлять и исключать «фантомные работы», а проще говоря, так называемые «приписки». Технологии 3D-моделирования легко позволяют сравнивать план с фактом выполненных работ, контролировать и соблюдать сроки на разных строительных этапах, например, при складировании или перемещении сыпучих материалов. Подобная автоматизация достигается благодаря тому, что специальное ПО преобразует снимки с БПЛА в полноценную трехмерную модель объекта, дополненную множеством аналитических данных. Есть технологии, позволяющие накладывать проектную документацию и предоставлять актуальную информацию всем участникам строительного процесса в режиме реального времени.

В электроэнергетике БПЛА задействуют для мониторинга линий электропередач (ЛЭП). Это значительно повышает скорость осмотра по сравнению с наземными обходами опор ЛЭП, особенно если линия расположена в труднодоступных районах. Полеты происходят на безопасном расстоянии от опор и кабелей и не требуют отключения напряжения.

В Китае появился пожарный БПЛА, который способен тушить возгорания в высотных зданиях. Благодаря своим автономным летным возможностям и современным технологиям управления, он может самостоятельно ликвидировать пожары в радиусе 5 километров от своей базы.

Израильская компания Tevel вместе с компанией Unifrutti в Чили организовала сбор яблок с помощью роботизированной платформы с искусственным интеллектом. Дроны снуют среди веток и выбирают только спелые фрукты без признаков повреждений.

В 2023 году американская компания Wing представила автоматизированную систему для доставки товаров при помощи дронов. Создание площадок для беспилотников около супермаркетов позволяет ускорить доставку заказов.

Канадское транспортное агентство выдало компании Volatus Aerospacе лицензию на осуществление внутренних грузоперевозок, что позволит фирме построить собственную систему транспортировки грузов с использованием беспилотных воздушных судов.

2. Российский опыт использования БАС и БПЛА

На российский рынок БАС и БПЛА, согласно исследованию Huawei, приходится 4% от мирового [6]. По данным на начало 2024 года, в

РФ зарегистрировано более 29,7 тыс. БАС и БПЛА [7]. И эта цифра растет буквально ежедневно. В России с января 2024 года начата реализация национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Данный национальный проект состоит из пяти федеральных проектов: «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»; «Стимулирование спроса на отечественные БАС»; «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС»; «Кадры для беспилотных авиационных систем» и «Фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС». В рамках национального проекта предполагается оснащение 89 субъектов РФ инфраструктурой для эксплуатации БАС и БПЛА. Для этого будут построены или реконструированы 290 посадочных площадок, в 108 районах – внедрена многопозиционная система наблюдения (МПСН). Также будет установлено оборудование по обслуживанию линий управления и контроля, созданы и реализованы цифровые сервисы по организации воздушного движения БАС и БПЛА.

Приведенные выше факты предопределяют необходимость активизации развития российского рынка БАС и БПЛА гражданского назначения. При этом заявленные в национальном проекте амбициозные цели свидетельствуют о стремлении России к сокращению зависимости от импортных технологий и укреплению своих позиций на мировом рынке БАС и БПЛА. Ожидается, что при оптимистическом сценарии ежегодный объем этого рынка в России к 2030 году возрастет до 475 млрд. руб., с ежегодным приростом до 10%. В случае перехода к пессимистическому сценарию стоимостной объем рынка сократится до 120 млрд. руб.

Динамика оптимистического сценария развития российского рынка БАС и БПЛА в денежном (млрд. руб.) и процентном выражениях представлена на рисунке 1 [8].

Важными особенностями формирования набора услуг, оказываемых с помощью БАС и БПЛА, являются: точное описание потенциальных услуг и их сертификация, конкретизация условий их предоставления, определение стоимости эксплуатации БАС и БПЛА применительно к различным типам и сценариям их использования. По предварительным оценкам только по компаниям государственного сектора для оказания ежегодных объемов услуг в 2030 году минимально потребуется нарастить парк БАС и БПЛА до 100 тыс. единиц. Ожидается, что к 2035 году будет эксплуатироваться до одного миллиона БАС и БПЛА. Нетрудно заметить, что за достаточно короткий промежуток времени число БАС и БПЛА, находящихся в активной эксплуатации, значительно превысит количество пилотируемых воздушных судов.

Рис. 1. Динамика оптимистического сценария развития российского рынка БАС и БПЛА.

В настоящее время для использования в мирных целях отечественные производители ежегодно выпускают до 6 тыс. БАС и БПЛА. К 2030 году ожидается рост производства до 30 тыс. единиц [7]. Он станет возможным при условии эффективной работы всей цепочки, начиная от заказов на разработку НИОКР, финансирования и организации производства, и до передачи готовой продукции в сферу эксплуатации с последующим сервисным обслуживанием. По сути, за 5-7 лет в становлении новой отрасли предстоит пройти путь, который в других странах и условиях занимал не один десяток лет.

Важную роль в развитии отечественной индустрии БАС и БПЛА играет государственный сектор. По данным Минпромторга, доля отечественных БПЛА в госзаказах в 2023 году составляла около 23%, с ожиданием роста до 41% к концу 2025 года и 80% к 2030 году [8]. Эти показатели свидетельствуют о том, что государство признает важность развития отечественной индустрии и готово поддерживать ее.

В рамках гражданского государственного заказа (ГГЗ) утвержден план поставок гражданских БАС и БПЛА на 2025 год в размере 1 млрд руб. Техника российских производителей будет направлена восьми министерствам и подведомственным им организациям (Минприроды, Минсельхоза, Роснедра, Росреестра и др.), а также региональным властям и вузам в 65 субъектах Российской Федерации. Среди восьми производителей основная доля поставок принадлежит компании «Геоскан».

Вместе с тем выделение финансирования на услуги для заказчиков не предусмотрено. Отсутствие финансирования приводит к простоям техники и снижению интереса к ее применению. Это негативно сказывается на экономике как производителей, так и компаний,купающих БАС и БПЛА для оказания услуг. По оценкам экспертов на форуме HeliRussia в 2024 году объем рынка услуг с использованием БАС и БПЛА составил 6 млрд руб., включая 2,5 млрд руб. в рамках ГГЗ. Однако фактический объем заключенных контрактов оказался ниже – всего 2 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. пришлось на коммерческие заказы [9].

Со стороны государства предусмотрены такие меры поддержки как, льготный лизинг БАС и БПЛА, гранты на НИОКР, стимулирование спроса. Поддержка кадров будет реализована через разработку профессиональных стандартов и реализацию программ переобучения. Как показало исследование Online Interviewer, массовое использование БПЛА привело к появлению новой профессии – пилота БПЛА [10]. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов БАС и БПЛА так же будет только расти. По предварительным оценкам, в ближайшие 5-7 лет в России понадобится 140-160 тысяч таких специалистов [10].

Для эксплуатирующих организаций предусмотрена поддержка в виде субсидирования скидок на приобретение БАС и БПЛА, а также части стоимости летного часа. В дополнение к этим мерам предусматривается: расширить экспериментально-правовые регионы применения БАС и БПЛА; определить налоговые и иные льготы; оп-

тимизировать процедуры сертификации и страхования; обеспечить массовый доступ производителей к инновационному оборудованию и технологиям; создать необходимую инфраструктуру и внедрить современные цифровые технологии. Создаваемая в настоящее время цифровая платформа организации воздушного движения будет способствовать решению трех основных задач:

- обеспечивать полеты пилотируемых и беспилотных воздушных судов;
- оказывать информационную поддержку пользователям воздушного пространства на основе цифровых данных и технологий;
- снижать административные барьеры с целью упрощения доступа к воздушному пространству [2].

В связи с наличием больших и часто значительно удаленных друг от друга территорий в России востребованы услуги по дистанционному зондированию земли (ДЗЗ). Это делает применение БАС и БПЛА не только экономически выгодным, но и часто единственным и безальтернативным вариантом. По сравнению со спутниковой съемкой беспилотники выигрывают в детализации и гибкости использования, позволяя получить максимальное приближение к требованиям заказчика.

В России в настоящее время активно используются практически все мировые практики применения БАС и БПЛА, включая самые передовые технологии. При этом, отечественные производители часто даже опережают западные компании в области разработки цифровых решений. Особенно наглядно это заметно в военной сфере, где отечественные разработки вышли на лидирующие позиции в мировом масштабе. Однако этот аспект не является предметом нашего исследования.

Самый быстрорастущий сегмент применения БАС - сельское хозяйство с темпами роста выше 25% в год, по данным отчета «Аэронекста» [7]. Сельскохозяйственные миссии смогут занять более 40% от всего беспилотного рынка, по оценкам «Флай Дрона». Стимулировать это направление будут в том числе вводимые государством послабления в части регулирования полетов агродронов.

Вместе с тем, существует проблема с доступом к инфраструктуре, способной обеспечить эффективную эксплуатацию БАС и БПЛА. В стремлении уйти от дополнительных рисков владельцы аэродромов и объектов, предназначенных для пилотируемой авиации, часто отказываются предоставлять их для использования БАС и БПЛА. Необходимость создания своей специализированной инфраструктуры существенно увеличивает эксплуатационные расходы.

3. Практические вопросы применения БАС и БПЛА российскими предприятиями

Корпорация «Норникель» использует БАС и БПЛА для сканирования подземных тоннелей и проведения геологоразведочные работы в труднодоступных или небезопасных местах. Они применяются для инспекции очистных камер, контроля герметизации хранилищ и т.д. В компании есть свой штат пилотов. Регулярно используется более десяти БПЛА для работ на поверхности, а также ведутся испытания подземных БПЛА, способных работать на глубине без сигнала GPS. Важную роль играют БПЛА в системе экологического контроля деятельности структурных предприятий корпорации. Так, на «Хвостохранилище ТОФ» при помощи БПЛА осуществляется контроль динамики состояния дамб и газотранспортной системы (ГТС), выполняется анализ интенсивности намыва грунта и объема выполненных работ по отсыпке дамб и фильтрующих призм. Это позволяет не только повысить безопасность труда, но и практически исключить нахождение персонала в опасных условиях. При этом попутно еще и увеличивается частота геодезического контроля выполняемых на объекте работ. Уже существуют БАС и БПЛА с тепловизионными камерами. Они используются на мусорных полигонах с целью анализа выброса метана. Также есть и противоударные БАС и БПЛА. Они способны летать в ограниченном пространстве в специальном сферическом каркасе. Такие аппараты применяются для обследования труднодоступных мест мостов и путепроводов, а также для выявления потенциальных проблем в опасных для человека местах.

В Республике Татарстан, в Университете Иннополис, разработали БПЛА для непрерывного контроля дорожного движения. Комплекс на базе квадрокоптера InnoDrome с привязной системой питания может разыскивать автомобили по номерным знакам, классифицировать транспорт и вести непрерывную видеосъемку. В него встроены алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять нарушителей на дороге. Он может находиться в воздухе в режиме 24/7. Питание объекта происходит по проводу.

В нефтегазовой промышленности БАС и БПЛА используют для выполнения работ, связанных с риском для жизни и здоровья людей, например аэрофотосъемку в условиях сложного рельефа местности и труднодоступных территорий. Мониторинг инфраструктуры с помощью беспилотников проводят сегодня «Газпром» и «Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК. Кроме этого, использование БАС и БПЛА помогает оптимизировать процессы добычи, повысить безопасность производства и осуществлять контроль за выполнением производственных процессов.

Так, по данным ПАО «Газпром», приведенным в отчете «Аэронекста», применение БАС и БПЛА позволяет на 70% сократить время обследования магистральных газопроводов []. За счет

использования БАС и БПЛА удельная стоимость работ сократилась в три раза, а время обнаружения нарушений на трубопроводах - с нескольких дней до нескольких часов.

ПАО «Газпром нефть» использует БАС и БПЛА для проведения геофизических исследований. Компания на протяжении более трех лет внедряет в бизнес-процессы беспилотный транспорт разного типа. Полномасштабное внедрение беспилотных грузоперевозок может сократить операционные затраты промышленных компаний на логистику на 30%. Практическое использование БАС и БПЛА снижает зависимость логистики промышленных компаний от удаленности объектов и сезонности, повышает скорость доставки и объемы грузоперевозок.

Спрос на съемку и мониторинг с помощью БАС и БПЛА различных объектов поддерживается со стороны ряда госструктур, например МЧС, а также компаний из ТЭК и транспорта. В 90% случаев БАС и БПЛА в коммерческом секторе применяются для автоматизированного мониторинга, то есть для съемки земной поверхности при помощи различных сенсоров. В отличие от данных со спутника БАС и БПЛА дают более качественные изображения и позволяют создавать более точные планы местности. При этом инспектирование объектов можно осуществлять дистанционно в режиме реального времени, не останавливая ход работ.

В ближайшем будущем автоматизация управления БАС и БПЛА с использованием искусственного интеллекта позволит снизить стоимость таких услуг и повысить эффективность логистических схем с их использованием. По прогнозам авторов отчета «Аэронекста», объем рынка почтовых перевозок с помощью БАС и БПЛА к 2035 году в России составит 95 млрд. руб., а годовой объем грузоперевозок - до 550 млрд. руб. [7].

В строительстве БАС и БПЛА обеспечивают высокую точность и пространственное разрешение получаемых данных до 2 см. Одновременно они повышают качество контроля хода строительства и соблюдение безопасности на объекте без увеличения стоимости работ. Например, «Газпром» с 2021 года выполняет аэромониторинг свыше 50 объектов капитального строительства на постоянной основе. В РЖД аэромониторинг использовался при реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали. Департамент строительства города Москвы на протяжении последних четырех лет использует БАС и БПЛА для мониторинга всех строек города. Это обеспечивает постоянный контроль, точные сроки сдачи объектов и своевременное реагирование на внештатные ситуации. Мониторинг хода строительства Международного медицинского кластера в Сколково велся с помощью беспилот-

ных технологий Gaskar Group. Онлайн-трансляции для получения оперативной информации и аэрофотосъемка для оценки выполненных работ были организованы на основе автономной роботизированной станции базирования БПЛА. Это позволило оптимизировать затраты на пилотирование и сократить сроки выполнения задачи с пяти до одного дня.

Показатели эффективности внедрения беспилотных решений в указанных выше сферах впечатляют: в среднем компаниям удавалось окупить инвестиции в технологию (ROI) в 3-5 раз. В отдельных случаях в нефтегазовом секторе удалось сэкономить до 90% расходов, выделяемых на ликвидацию последствий разлива нефти благодаря улучшенному мониторингу состояния нефтепровода и системе предупреждения аварий. Также аэросъемка позволила на 55% снизить риски для здоровья рабочих и в 5-20 раз увеличить производительность их работы за счет более оперативного и точного анализа информации о площадке.

4. Перспективы развития БАС и БПЛА в России

В сентябре 2023 года вступили в силу новые правила управления, регистрации и движения БАС и БПЛА. Они существенно упростили их использование в коммерческом секторе. При этом основными сдерживающими факторами для роста отрасли БАС и БПЛА остаются регуляторные ограничения, особенно в связи с проведением операций в рамках СВО, и непроработанная нормативно-правовая база.

Современные правила использования БАС и БПЛА существенно ограничивают их эксплуатацию в едином воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами. Кроме того, каждый производитель изготавливает БАС и БПЛА из уникальных комплектующих, которые впоследствии должны быть сертифицированы, как и сами БАС и БПЛА. Нужны отечественные унифицированные решения для их разработки, что существенно снизит стоимость и сроки производства, а также повысит качество устройств.

Развитие российского рынка БАС и БПЛА должно опираться на системный подход и формирование безопасного цифрового воздушного пространства с выводом человека в недалекой перспективе за контур управления их трафиком. В частности, уже реализована и развивается цифровая платформа информационного обеспечения полетов, в которую интегрированы БАС и БПЛА производства ведущих российских разработчиков и аппараты зарубежных компаний.

По оценкам Gaskar Group, наибольший рост применения БАС и БПЛА будет в геодезии, строительстве, инспекции зданий и энергетических установок, в сельском хозяйстве, а также в деятельности экстренных и аварийных служб.

Развитию беспилотных технологий для промышленности в России будет способствовать повышение спроса на эти услуги со стороны компаний, а также развитие инфраструктуры для тестирования и применения БАС и БПЛА.

Популяризация отрасли, госинвестиции и либерализация законодательства в области лицензирования БАС и БПЛА, их сертификации, внедрение цифровых технологий согласования и управления полетами будут способствовать ускоренному развитию новой для России отрасли и привлечению в нее частных инвестиций.

Заключение

На основании результатов проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы.

Использование БАС и БПЛА во всем мире и в России, в частности, становится одним из новых направлений экономического развития. При этом отечественные разработчики БАС и БПЛА по многим параметрам создаваемых ими изделий превосходят зарубежные аналоги.

Перспективы развития индустрии БАС и БПЛА в России являются обнадеживающими. С технологическими достижениями, разнообразием применения и поддержкой со стороны бизнеса и правительства, она может стать важным двигателем экономического роста и модернизации различных отраслей, а также обеспечения технологического суверенитета.

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» предусмотрен ряд мер государственной поддержки развития индустрии БАС и БПЛА в России, а именно: поддержка производства (льготный лизинг, предоставление грантов, стимулирование спроса), кадровая поддержка (введение новых образовательных программ и стандартов, открытие новых классов и школ операторов дронов) и поддержка эксплуатирующих организаций через введение налоговых льгот, оптимизацию процедур сертификации и страхования, цифровизацию управления полетами и создание необходимой инфраструктуры в российских регионах.

Основными направлениями развития БАС и БПЛА в нашей стране являются мониторинг и аэрофотосъемка, аэрологистика, сельское хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых и др. Ключевыми заказчиками использования БАС и БПЛА по указанным направлениям являются ПАО Газпром, ПАО Россети, Рослесхоз, Минприроды и МЧС России, Минсельхоз и Россельхознадзор, Почта России и ряд других министерств и ведомств.

Библиографический список:

1. Постановление Правительства РФ № 190 от 09 февраля 2023 года «О Правительственной комиссии

по вопросам развития беспилотных авиационных систем». [Электронный ресурс]. URL - <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130022?ysclid=md06wy4sds729353812> (дата обращения 12.07.2025).

2. Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 г. № 1630-р.

3. Отчет о мировом рынке дронов за 2024 год. Подготовлен интернет-платформой Da Shu Cross Border [Электронный ресурс]. URL - https://ai.gov.ru/knowledgebase/besplotniki/otchet_o_mirovom_rynke_dronov_za_2024_g_/?ysclid=md08oesbmc511705982 (дата обращения 12.07.2025).

4. Отчет компании Drone Industry Insight о мировом рынке дронов на 2025-2030 годы [Электронный ресурс]. URL - <https://droneii.com/product/drone-market-report> (дата обращения 12.07.2025).

5. По материалам сайта компании Grand View Research [Электронный ресурс]. URL - <https://feed.podbean.com/GrandViewResearch/feed.xml> (дата обращения 12.07.2025).

6. По материалам сайта компании Huawei [Электронный ресурс]. URL - <https://www.huawei.ru/?ysclid=md09ku54xx369302625> (дата обращения 12.07.2025).

7. Аналитический отчет. По результатам исследования российского гражданского рынка беспилотных авиационных систем в 2024 году. Ассоциация «АЭРОНЕКСТ». Москва, 2024 г. [Электронный ресурс]. URL - https://aeronext.aero/UserFiles/ContentFiles/2024_OTЧЕТ_АНАЛИТИКА_РЫНОК_БАС_638732265095212074.pdf?ysclid=md06ipyf44738316423 (дата обращения 12.07.2025).

8. Волосов Е. Перспективы развития индустрии беспилотных летательных аппаратов в России [Электронный ресурс]. URL - <https://vc.ru/future/1051935-perspektivy-razvitiya-industrii-besplotnyh-letatelnyh-apparatov-v-rossii?ysclid=m6njblfgm429883185> (дата обращения 12.07.2025).

9. Хроленко А. Беспилотные тенденции выставки HeliRussia-2024 в Москве [Электронный ресурс]. URL - <https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/besplotnyetendentsii-vystavki-helirusia-2024-v-moskve-1051332763.html> (дата обращения 13.07.2025).

10. Требуется пилоты дронов: какие профессии могут появиться в связи с развитием беспилотников? [Электронный ресурс]. URL - <https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/trebuyutsya-piloty-dronov-kakie-professii-mogut-poyavitsya-v-svyazi-s-razvitiem-besplotnikov?ysclid=md1jx0csu8831812045> (дата обращения 13.07.2025).

Дата поступления рукописи в редакцию
20.07.2025

Дата принятия рукописи в печать
25.07.2025